

І. Ф. ПРОКОПЕНКО – ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ

РАДИ Д 64.053.04

Золотухіна С. Т.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: svitlana.zolotuhina@hnpu.edu.ua

Штефан Л. А.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com

Наявність спеціалізованої вченої ради у закладі вищої освіти свідчить про його потужність, забезпечує рейтинг у науковому просторі, впливає на характер і зміст діяльності педагогічного колективу в цілому. Головна ж функція спеціалізованої вченої ради, як відомо, це забезпечення умов для розгляду і проведення захистів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, для об'єктивного і всебічного оцінювання щодо їх відповідності встановленим вимогам.

Функціонування спеціалізованої вченої ради залежить від багатьох факторів: потужності науково-педагогічного складу ради, науково-професійної компетентності її членів, рівня розвитку науки саме в освітньому закладі, матеріально-технічної бази тощо. І, безперечно, від наукового рівня, професіоналізму, особистісних якостей, організаційних здібностей голови ради.

Іван Федорович Прокопенко був знаним ученим в Україні, йому належать численні праці з різної наукової проблематики: економіки, історії, історії педагогіки, педагогіки. Як ректор він турбувався про зміцнення наукового потенціалу педагогічного колективу університету. У зв'язку з цим активізував, стимулював викладачів разом з проректором з наукової роботи доктором педагогічних наук, професором О. М. Микитюком до написання докторських дисертацій. Особисто сприяв захисту докторських дисертацій у спецрадах

м. Києва О. Іоновій, О. Микитюку в НАПН України, С. Золотухіній, В. Гриньовій, М. Подберезському, А. Троцько в Інституті педагогіки і психології професійної освіти НАПН України. Це дозволило не тільки відкрити спецраду із захисту кандидатських робіт, а й згодом – докторських дисертацій.

Іван Федорович був глибоко переконаний, що підготовка докторів наук з числа викладачів університету сприятиме зміцненню наукового потенціалу кафедр, освітнього закладу, розвитку педагогічної науки, зростанню рейтингу закладу серед закладів вищої освіти міста Харкова й України.

Цьому підтвердженням є захисти й активна науково-професійна діяльність докторів педагогічних наук, професорів Л. Зеленської, О. Друганової, О. Башкір, С. Васильєвої, О. Попової, Л. Штефан, Н. Оліфіренко, М. Якімової, А. Соколової, Л. Рибалко, Н. Пономарьової, Ю. Бойчука, В. Фоміна та інших.

Нам пощастило працювати в Раді вченим секретарем і заступником Івана Федоровича як голови ради. Це дало можливість проаналізувати певним чином його діяльність.

По-перше, обізнаність у різних питаннях, широкий кругозір дозволили Івану Федоровичу глибоко оцінювати роботи, що захищалися у раді. Щиро радів захисту дисертацій з різних спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – професійна педагогіка; 13.00.09 – теорія навчання.

Як голова ради Іван Федорович ретельно готувався до засідання. Обов'язково знайомився з дисертацією, на захисті ставив доречні запитання здобувачеві. Запитання, зауваження, рекомендації, пропозиції здобувачам свідчили не тільки про його ерудицію, обізнаність у проблемі, а й про перспективне, стратегічне мислення. Підкреслимо, Іван Федорович брав участь в обговоренні майже кожної роботи. Ми, члени ради, присутні на захисті науковці, мали нагоду слухати його виступи з проблем «Імідж вчителя», «Діяльність учених рад», «Інновацій в освіті», «Розвиток педагогічних кафедр»,

«Приватна ініціатива в освіті України», «Дидактичні погляди П. Каптерева» тощо.

Іван Федорович глибоко занурювався у проблему розвитку шкільної і вищої освіти в Україні, вивчав праці Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, Х. Алчевської та інших, неодноразово цитував їхні ідеї, думки. Пропонував, радив усім звертати увагу на дослідження проблем, що стосуються національно-патріотичного виховання молоді, посилення значущості в цій справі вчителя, високої місії освіти, яка, за його переконаннями, врятує світ тощо. При цьому він підкреслював доцільність проведення досліджень з огляду на регіональний аспект.

По-друге, Іван Федорович був глибоко переконаний в особливій ролі і значенні наукових шкіл в освітньому закладі. Він всіляко вітав і сприяв створенню наукових шкіл. Надавав їм особливого значення, підкреслював, що вони є тим середовищем, у якому відбувається професійне, особисте зростання педагогічних кадрів. Іван Федорович наголошував, що наукові школи реалізують багато функцій, зокрема освітню (відтворення наукових кадрів, навчання молодих учених основам наукової діяльності, розширення їхнього наукового світогляду), дослідницьку (навчання технології здійснення наукових досліджень), виховну (формування морально-вольових якостей: наукова чесність, наполегливість, наукова працьовитість, мобільність, відповідальність, добротність тощо).

Іван Федорович завжди підкреслював, що наукові школи – це союз учня й учителя з особливим мікрокліматом взаємоповаги, взаємодовіри, творчою взаємодією, спілкуванням. Тільки за цих умов, стверджував Іван Федорович, забезпечується активна педагогічна діяльність учасників дослідницької програми, будуть впроваджуватися інноваційні освітні технології, використання оригінальних творчо адаптованих методик тощо. З повагою ставився як до вчених, які утворили власні наукові школи, так і до вчених, які продовжували розвиток наукової школи, були послідовниками своїх учителів-лідерів. Зазначимо, що сьогодні завдяки зусиллям ректора університету,

доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Ю. Бойчука і доктора педагогічних наук, професора О. Іонової відбулося офіційне оформлення наукових шкіл.

За період дії спеціалізованої вченої ради захищалися дисертації учнями, представниками наукових шкіл доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України М. Євтуха, докторів педагогічних наук, професорів членів-кореспондентів НАПН України В. Євдокимова, В. Бутенка, А. Бойко, В. Лозової, А. Троцько, Г. Шевченко, докторів педагогічних наук, професорів Т. Сущенко, О. Іонової, В. Гриньової, Л. Штефан, С. Золотухіної та інших.

По-третє, як свідчить аналіз досвіду роботи в спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04, ефективність діяльності спецради залежить і від атмосфери, «клімату» в ній. Розуміючи це, Іван Федорович старанно підбирав склад ради, пишався своїми докторами. Він справедливо вважав, що окрім високого наукового рівня і вчених звань, ступенів, члени ради мають бути порядними людьми, принциповими, але не конфліктними, вимогливо і з повагою ставитися до здобувачів. Слідкував, щоб дискусії носили виключно науковий характер, стримував часто прислів'ям, жартівливою фразою.

Атмосфера наукової вимогливості, доброзичливого дружнього спілкування була ознакою нашої спеціалізованої вченої ради, що засвідчували здобувачі з інших освітніх закладів. Відомий в Україні історик, доктор педагогічних наук, професор Л. Ваховський з вдячністю пригадує свій захист докторської дисертації, спілкування з Іваном Федоровичем, В. Лозовою та іншими членами ради, дякує за слухні поради і високу оцінку його роботи.

Отже, спеціалізована вчена рада з педагогіки під керівництвом Івана Федоровича була дієвим органом підготовки наукових кадрів як для нашого університету, так і для закладів вищої освіти України, зокрема м. Полтави, Запоріжжя, Сум, Києва, Мелітополя, Глухова, Бердянська, Одеси, Херсона, Вінниці.